

ÖZBEK TELEVIZYONUNDA MANEVI VE EĞİTİCİ PROGRAMLAR: YAKLAŞIM VE ANALİZ

Hushnazarova Sevinch Norkochkor kızı

ÖzMU, Gazetecilik Fakültesi doktora öğrencisi

Soyut. Televizyon izleyicilerinin morali devlet ve devlet dışı televizyon kanallarının etkisiyle şekilleniyor. Bu çalışmada televizyon kanallarının içerikleri, ahlaki değerlerin yayılmasındaki rolü ve izleyicilerin bilgi alma davranışları üzerindeki etkisi analiz edilmektedir. Devlet ve devlet dışı TV kanalları arasındaki farkların yanı sıra bunların manevi öğreti ve kültürün gelişimindeki önemi de tartışılıyor. Amaç, televizyon izleyicilerinin morali ile televizyon kanalları arasındaki ilişkiyi belirlemektir.

Anahtar kelimeler: TV izleme, maneviyat, devlet TV kanalları, devlet dışı TV kanalları, bilgi etkisi, kültür.

Maneviyat (Arapça anlamı, anlamlar kompleksi), maddi yaşamla her zaman el ele giden ve bir kişinin, milletin ve toplumun yaşamının ayrılmaz bir parçası olan sosyal bir olgudur; bilimsel ve felsefi kavram. Modern bilimde maneviyat, "Maneviyat", "Maneviyatın temelleri", "Maneviyatın tarihi ve teorisi", "Etik", "Etoloji" gibi disiplinlerin ana kategorisidir. "Maneviyat" kavramının bilimsel, felsefi, edebi düşüncede ya da ortak dilde kullanılan pek çok tanımı bulunmaktadır.

Günümüzde maneviyat kavramının içeriği "anlam" ve "anlam" kelimeleri ile sınırlı değildir. Neden insanı insan yapan, onun akıl ve ruhuyla yakından bağlantılı olan bu kavram, her insanın, toplumun, milletin ve insanın hayatında hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar özel bir öneme sahiptir. Ülkemizde "Maneviyat" kavramı toplumun ideolojik, ideolojik, eğitimsel, kültürel, dini ve ahlaki görüşlerini tam olarak bünyesinde barındırmaktadır. Dolayısıyla bu konu üzerinde

düşünüldüğünde tüm bu görüşler geniş anlamda "Maneviyat" kavramı üzerinden özetlenebilir ve ifade edilebilir.[1]

Zaman saat saat, dakika dakika ilerliyor, gelişmenin ve yoğunluğun zirvede olduğu bir dönemde insanlar televizyon mu izleyecek? Günümüzde basit haberlerden çizgi filmlere kadar her türlü bilgi gadget'larda görüntüleniyor. Kabul etmek gerekir ki günümüzde cam dünyası yerini telefonlara ve kablosuz cihazlara bırakmıştır. Bu bir yandan iyi bir şey ama insanların kısa videolardan keyif almayı tercih etmesi de güzel ama acı veren sorular bu TV programlarını ve şovlarını kimlerin izleyeceği, bu zorlu çalışmadan manevi beslenmeyi bizzat kimin alacağıdır.

Ülkemizde faaliyet gösteren devlet ve devlet dışı televizyon kanallarının sayısı ve isimleri tanınamayacak kadar arttı. Bugünkü yazımızın amacı, yayın süresi gece gündüz süren bu kanalların çoğunun sanatsal-estetik düzeyini ve profesyonel düzeyini tartışmak değil. Amacım milyarlarca izleyici-müşteriden biri olarak ulusal televizyon pazarında yerini alan televizyon kanallarına şükranlarımı sunmaktır.

TV kanallarında sadece setkayı doldurmak için hazırlanmış, zaman çalmaktan başka bir işe yaramayan programları, arşivlerden alınan veya sahnede gösterilen sanatsal veya belgesel filmleri pek göremiyoruz. İzlediğimiz gösterilerin, röportajların, film ve oyunların, haberlerin ve filmlerin çoğu zihnimize ve düşüncemize ya da sanatsal ve estetik zevkimize, dünya görüşümüze ve ruh halimize olumlu etki yaptığı için hafızamıza ve bilincimize kazındı. Dünyadaki milyonlarca televizyon kanalıyla kıyaslanabilecek bu televizyon kanalı, sadece benim hayatımda değil, kendini entelektüel olarak gören bir insanın hayatındaki en iyi ve en yüksek yerdir. [2]

Böyle sanatsal ve yaratıcı bilgiler içeren bir diğer parlak gösteri olan "Birlikte Okuyacağız" (yazar Safarali Kurban, yönetmen Boynazar Madrahimov) dünya söz sanatının ve milli edebiyatımızın en güzel örneklerinin bir analizidir ve şunu

belirtmek gerekir ki Yorumun yalnızca sıradan okuyucular ve genel halk için değil, aynı zamanda bu alandaki uzmanlar için de yararlı olduğu söylenebilir.

Geçtiğimiz yılın prestijli yarışmalarında kazananlar arasında yer alan "Qaqnus" (proje lideri Vahid Loqman, yönetmen Aziz Asrorov) gösterisi, halkı tarihin alevlerinden canlanan ve yanan gerçek sanatçıların mirasını yeniden algılamaya davet ediyor. , şimdiki ve gelecekteki bin bir çeşit geçim ve geçim endişesinden daha acil sorunlara karşı uyarıda bulunuyor. Aynı şey "Düşünen Adam" (yazar Zebo Hasanova, yönetmen Najot Kasimov) ve "Tundaliklar" (yazar Zebo Mirzayeva) gibi projeler için de söylenebilir.

Yazar Iqboloy Koshshayeva ve yönetmen Abror Kadırov'un hazırladığı "Birlikte Göreceğiz" programı, bugüne kadar ve gelecekte uzun tartışmalara neden olacak dünya sinemasının eşsiz karelerinin analizini yapıyor. Sonuçta bu proje sayesinde her sanat şaheserinin, her milletin, her zamanın akıl gözünde farklı bir anlam ve nüans keşfettiğine şahit olmak mümkün.

Elbette "Madaniyat va marifat" TV kanalının yaratıcı ekibinin çalışmaları ve araştırmaları halen devam etmektedir. Özellikle televizyonun ve onun üzerinde hazırlanan materyallerin kendi adıyla izlenebilen bir şey olması gerektiğini ciddi şekilde tartışmak gerekir. Birebir ya da yuvarlak masa tartışmalarında konuşulan en çirkin ifade, fikir ve düşüncelerle bile günümüz izleyicisi uzun süre ekran karşısında tutulamıyor. O konuşmaların arka planı öyle özgün, yüzüğe bakıyormuşçasına yerine oturan rengarenk görüntülerle dolu olmalı ve bunun için de dizinin yazarlarının, özellikle de yönetmenlerin farklı bir tutku ve coşku sergilemesi gerekiyor.

Ayrıca manevi öğretilerin gelişmesinde televizyon kanallarının rolü önemlidir. İzleyicilerin sosyal ve kültürel konular hakkında bilinçli kararlar almasına yardımcı olurlar. Her iki televizyon kanalı türünün etkileşimi ve etkisi, izleyicilerin moralinin ve kültürünün şekillenmesinde önemlidir. Bu açıdan bakıldığında TV kanallarının içeriğinin ve etkisinin sürekli izlenmesi ve analiz

edilmesi, modern toplumda maneviyatın artmasına hizmet etmektedir. Bu süreçte televizyon kanallarının eğitimsel ve sosyal sorumluluğunun artırılmasının yanı sıra izleyicilerin ahlaki değerlerinin güçlendirilmesine yönelik stratejiler geliştirilmesi gerekmektedir.

Kısacası televizyon izleyicilerinin maneviyatı devlet ve devlet dışı televizyon kanalları aracılığıyla oluşturulmakta ve geliştirilmektedir. Bu analizin sonuçları, TV kanallarının içeriklerinin ve sunumlarının izleyicilerin ahlaki değerleri ve ahlaki görüşleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Devlet televizyon kanalları, devletin siyasetini ve kültürünü yansıtan içeriklerle izleyicilere bilgi sunarken, devlet dışı televizyon kanalları daha farklı görüş ve yaklaşımlar sunmaktadır.

REFERANS LİSTESİ:

1. Q. Nazarov ve diğerleri "Maneviyat" Taşkent, 2021.
2. Gazeteciliğin teorisi, tarihi ve gelişimi, 2019. Sayfa 9
3. Karin Wahl-Jorgensen, Thomas Hanitzsch. Gazetecilik çalışmaları el kitabı. Uluslararası iletişim derneği 2009.

